

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ ДАВРИДА ТАЪЛИМ
МЕНЕЖМЕНТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

Nizamova Shoira Isamiddinovna

Perfect University “Boshlang’ich ta’lim metodikasi” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10800018>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим хизматлари соҳасининг ривожлантириши ҳолати, таълим иқтисодиёти ва менежментининг замонавий тенденцияларига оид мулоҳазалари ўрганилган. Замонавий раҳбар бошқарувдаги инновацион тафаккурга эгаллиги, ташаббускор, мослашувчанлик, ҳамкорлик, қарор қабул қилиши жараёнидаги ёндашуви тараққиётни бошқариши ва муаммоларни самарали ҳал қилиши учун илгор технологияларни қўллай олиши ёритилган.

Калим сўзлар: замонавий, раҳбар, бошқарув, инновацион тафаккур, ташаббускор, мослашувчанлик, ҳамкорлик, қарор.

Аннотации. В этой статье исследуются размышления Узбекистана о состоянии развития сферы образовательных услуг в новый период развития, о современных тенденциях в экономике образования и менеджменте. Современный лидер обладает инновационным мышлением в управлении, инициативностью. ее подход к процессу гибкости, сотрудничества, принятия решений заключается в том, что она способна применять передовые технологии для управления прогрессом и эффективного решения проблем.

Ключевые слова: современный, лидер, менеджмент, инновационное мышление, инициатор, гибкость, сотрудничество, решение.

Abstract. This article examines Uzbekistan's reflections on the state of development of the educational services sector in a new period of development, on current trends in the economics of education and management. A modern leader has innovative management thinking and initiative. Her approach to the process of flexibility, collaboration, and decision-making is that she is able to apply advanced technologies to manage progress and effectively solve problems.

Keywords: modern, leader, management, innovative thinking, initiator, flexibility, collaboration, solution.

Глобал сиёсий-ижтимоий тенденциялар, барча соҳаларда янги технологияларни ўзлаштириш, инновацияларни жорий қилиш – **замонавий менежмент – бошқарув тизими** олдида ҳам янги талабларни қўймоқда. Замонавий менежмент деганда давлат, нодавлат фаолият соҳаларини ўз ичига олган ижтимоий-иқтисодий тизимларни ишлаб чиқиш, яратиш, улардан максимал даражада фойдаланиш ва бошқариш тушунилади. Замонавий менежмент одатда замонавий бизнес муҳитига мослаштирилган замонавий бошқарув амалиёти, техникаси ва назарияларини назарда тутди. Бунга бугунги тез ўзгарувчан дунёда долзарб бўлган етакчилик, ташкилий хатти-ҳаракатлар, стратегик режалаштириш, инновациялар ва қарорлар қабул қилиш тамойиллари киради. Замонавий бошқарув амалиётидан хабардор бўлиш самарадорлик ва рақобатбардошликни таъминлаш учун жуда муҳимдир. Бу бошқарув технологиясидан фойдаланиш, хилма-хилликни қамраб олиш, инновацияларни ривожлантириш ва ўзгарувчан бозор динамикасига мослашишни ўз ичига олади.

Мазкур контекстда инновацион тафаккурга эга, ташаббускор, раҳбарларни тайёрлаш тизимини яратиш янгиланаётган Ўзбекистоннинг стратегик вазифаларидан ҳисобланади. Бугунги кунда замонавий раҳбар инновацион стратегиялар ёрдамида бошқариши "Замонавий раҳбар" деганда замонавий дунёнинг мураккабликларида ҳаракат қилиш учун мос фазилатлар ва кўникмаларга эга бўлган шахс тушунилади. Анъанавий етакчилик моделларидан фарқли ўлароқ, замонавий раҳбарлар кўпинча мослашувчанлик, инновация, ҳамкорлик ва ҳамдардликни биринчи ўринга қўядилар. Улар қарор қабул қилиш жараёнларида хилма-хиллик, инклюзивлик ва барқарорликнинг муҳимлигини тушунишади. Замонавий раҳбарлар, шунингдек, тараққиётни бошқариш ва муаммоларни самарали ҳал қилиш учун замонавий технология фойдаланиб, ўз жамоаси аъзолари орасида ишонч ва ишонччи уйғотади. Умуман олганда, замонавий раҳбар-бу бугунги тез ўзгарувчан шароитда самарали етакчилик қила олади.

Ж. Харрингтон замонавий менежмент тўғрисида фикр билдириб, замонавий бошқариш "истеъмолчиларнинг талабларини етарли даражада бажариш" деб тавсифлайди.

Замонавий менежментнинг шаклланиши ва унинг ривожланишида америкалик таниқли олим-мутахассислар бўлган Дж.Джуран сифатга боғласа, Э.Деминг самарадорлик билан баҳолайди.

Замонавий раҳбар учун стратегияни танлаш, қўйилган мақсадларга эришишнинг умумий йўналиши ва усуллари муҳимдир. Бунда замонавий менежмент тактикасини қўллаб асосий мақсадга эришиш жараёнида аниқ муаммоларни ҳал қилиш имконини беради. Бугун кадрларни ривожлантириш стратегияси, ходимларни ривожлантиришни режалаштиришни, меҳнатни баҳолаш ва рағбатлантиришни ўз ичига олган инсон ресурсларини бошқариш тизими, яъни замонавий фаолият жараёнларини бошқариш самарадорлиги бошқаришни ташкил этиш маҳоратига бевосита боғлиқ. Замонавий бошқариш корxonанинг инновацион ривожланиш стратегияси билан биргаликда ходимларни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш алгоритминини кўриб чиқади. Ҳозирги вақтда замонавий менежментни ривожлантириш меҳнат муҳитини самарали кадрлар билан таъминлаш, шунингдек, ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий, технологик, ахборот ва бошқаларга асосланади.

Менежментнинг замонавий тенденциялари дунёдаги ўзгаришлар ва ривожланишлар билан мос равишда ўзгариб бориб, қуйидаги замонавий менежмент тенденциялари кузатилмоқда:

Технологиялар ва автоматлаштириш: Технологиялар менежментнинг ҳар бир қисмига таъсир қилмоқда, масалан, иш ўрганиш, мониторинг, такдимот, қўллаб-қувватлаш ва кўплаб бошқа процессларда кузатилмоқда. Автоматлаштириш, бу ерда, қисқа вақт ичида қилиниши мумкин бўлган вазифаларни ҳал этишга йўл очади.

Таълил ва маълумотлар таҳлили. Маълумотлар кучини таҳлил қилиш ва таҳлил этиш тизими менежментнинг энг муҳим усулларида бири бўлиб чиқмоқда. Маълумотлар ва таҳлил стратегик қарорларини қўллаб-қувватлашда ёрдам беради.

Ҳамкорлик ва жамоатчилик. Жамоат муҳити ва ўзаро муносабатларнинг кучайиши билан, менежментда ҳамкорлик ва жамоатчиликнинг роли катта аҳамиятга эга бўлди. Ишончли, содда ўзлаштирилган жамоат тизими ўрганиш ва ривожланишни таъминлайди.

Бошқариш усули. Анъанавий менежмент тузумларидан кўра, истикболи ва креативликни талаб қилувчи ўзгаришни кўриш мумкин. Бу, яратувчилик, илғорлик, ва ягона жамоа аъзолари билан ишлашни қўллаб-қувватлашга олиб келади.

Адолатли лидерлик. Адолатли лидерликнинг менежментда ўз аҳамияти кўпроқ осонроқ билинмоқда. Ижобий муносабатлар ишчи мақсадлари бўйлаб йўналиш бериш менежментнинг иш фаолияти оширади.

Такдимот тайёрлаш. Янги шароитларга мослашиш, кутилмаган ўзгаришликлар менежментнинг вақт заруратлари бўлиб чиқмоқда.

Экофикр ва иқтисодиёт. Экология билан муҳитни сақлаш, ишчи кучларни таъсир этадиган фаолликни оширишда катта аҳамиятга эга. Бундай экологик ва иқтисодий менежмент қарорларини қабул қилиш юқори натижаларни беради.

Глобал тармоқ ва ишбилармонлик. Бизнеснинг глобал оммавийлик тармоғи менежментга глобал ишбилармонлик билан боғлиқ янгиликларни амалга оширишни талаб қилади. Бу, халқаро шерикликларга, бозор ривожланишига ва мижозларга қизиқарли кулайликлар яратишни ўз ичига олади.

Бу тенденциялар фақатгина менежмент соҳасида эмас, балки ҳар қандай ташкилот учун муҳимдир. Менежментнинг замонавий тенденцияси ўзгарувчан ва самарали усуллар орқали ташкил этишда кўринади.

Змонавий менежментда фаолиятни бошқариш инновацион стратегияни, шунингдек, инновацияларни ҳаётга татбиқ этишга қаратилган усулларни ишлаб чиқишга ёрдам беради. Стратегияни танлашда қўйилган мақсадларга эришишнинг умумий йўналиши ва усуллари кўрсатилади. Замонавий менежмент тактикаси асосий мақсадга эришиш жараёнида аниқ муаммоларни ҳал қилиш имконини беради. Бизнес ҳолатда, бу кадрларни ривожлантириш стратегиясини, ходимларни ривожлантиришни режалаштиришни, меҳнатни баҳолаш ва рағбатлантиришни ўз ичига олган инсон ресурсларини бошқариш тизими, яъни замонавий фаолият жараёнларини бошқариш самарадорлиги тегишли ходимларга боғлиқ.

Шундай қилиб, айтиш мумкинки, замонавий менежмент тенденциялари келажакда соҳани ривожлантириш учун зарур бўлиб, макроиқтисодий даражада бошқарув жаҳон хўжалик тизимининг шаклланиш, атроф-муҳит ва келажак авлодлар манфаатлари билан зиддиятларнинг кучайиши билан боғлиқ глобал жараёнларни ҳисобга олиши тақозо этади. Дунёда тобора кўпроқ эътироф этилаётган барқарор ривожланиш концепцияси мақсадни белгилашга асос бўлган қадриятлар тизимини қайта кўриб чиқишни талаб қилади ва қанчалик кўп бўлса, бошқарув даражаси шунчалик юқори бўлади.

REFERENCES

1. Тўйчиева .С. Бошқарув технологиялари. Ўқув қўлланма. Тошкент-2019
2. Ҳайитов.О. Бошқарув психологияси: Дарслик / Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Чирчиқ- 2020.
3. Д.Рахимов ва бошқалар. Замонавий менежмент: назария ва амалиёт. Дарслик. 1-китоб.-Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт, матбаа ижодий уйи, 2009-792 бет.
4. Дж. Харрингтон. Управление качеством в американских корпорациях /М. \"Экономика\", 1990, с.272
5. Джуран о планировании качества, Нью-Йорк, Нью-Йорк : Свободная пресса, 1988
Джозеф М. Джуран https://ru.qaz.wiki/wiki/Joseph_M._Juran#The_Juran_trilogy